

УДК 339.138:004.738

Ткачева Анастасия Валериевна
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры бизнес-
информатики, ГОУ ВПО «Донецкий
национальный университет»,
a.tkacheva@donnu.ru

Tkacheva Anastasia
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor,
Associate Professor at the Department
of Business Informatics,
Donetsk National University

Удалых Ольга Алексеевна
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры экономики,
ГОУ ВПО «Донбасская аграрная
академия», o.udalykh@yandex.ru

Udalykh Olga
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor, Associate
Professor at the Department of
Economics, Donbass Agrarian Academy

**РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА ИНТЕГРИРОВАННЫХ
МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ СРЕДЕ**
DEVELOPMENT OF A COMPLEX OF INTEGRATED MARKETING
COMMUNICATIONS IN AN E-ENVIRONMENT

В статье представлены результаты исследования специфики интегрированных маркетинговых коммуникаций предприятия в электронной среде; проведено сравнение каналов и инструментов традиционного и цифрового маркетинга; конкретизированы этапы процесса разработки и реализации комплекса интегрированных маркетинговых коммуникаций в электронной среде, последовательная реализация которых позволяет упростить и ускорить процесс принятия решений в области эффективного продвижения товаров и услуг компаний.

Ключевые слова: маркетинг, интегрированные маркетинговые коммуникации, цифровая реклама, каналы маркетинговых коммуникаций, инструменты маркетинговых коммуникаций, электронная среда, проект.

The article presents the results of a study of the specifics of integrated marketing communications of an enterprise in the E-environment; a comparison of channels and tools of traditional and digital marketing is carried out; the stages of the process of developing and implementing a complex of integrated marketing communications in the E-environment are specified, the consistent implementation of which makes it possible to simplify and accelerate the decision-making process in the field of effective promotion of goods and services of companies.

Key words: marketing, integrated marketing communications, digital advertising, marketing communication channels, marketing communication tools, E-environment, project.

Постановка проблемы. Современный этап развития экономики характеризуется увеличением числа пользователей сети Интернет, как в

национальном, так и в мировом масштабе, тотальной информатизацией и цифровизацией всех сфер хозяйственной деятельности, персонализацией и кастомизацией производства, сменой способов коммуникации производителей и потребителей товаров и услуг, переходом этих отношений в электронную, виртуальную среду с активным использованием инновационных информационно-коммуникационных технологий. В условиях электронной среды стало возможным просто и доступно приобретать товары и услуги с доставкой на дом. Благодаря этому, абсолютно все компании мира могут обеспечить себе широкий охват аудитории с высокой целевой направленностью, а комплекс цифровых маркетинговых коммуникаций можно использовать для того, чтобы эффективно распространять информацию о продвигаемом бренде, товаре или услуге.

В связи с этим, маркетинговые коммуникации в электронной среде превзошли способы продвижения, которые не задействуют Интернет. В сложившихся условиях современные компании вынуждены адаптировать способы продвижения, которые не задействуют Интернет-сервисы, для условий электронной среды или создавать новые, более эффективные способы продвижения, используя предоставляемые Интернет-средой возможности.

Как показывает практика, стоимость привлечения потребителей посредством Интернет-маркетинга существенно ниже, а эффективность его использования выше, чем у традиционного маркетинга. Интернет как канал маркетинговых коммуникаций является частью так называемых «новых медиа» – способов доставки информации потребителям, основанных на использовании новейших цифровых технологий.

Маркетинговые коммуникации являются частью общего маркетингового процесса и поэтому сильно зависят от стратегий и приемов, применяемых предприятием на рынке в целом. Это означает, что приемы и стратегии бизнеса в целом должны быть интегрированы в единую стратегию, применяемую на всех уровнях менеджмента и во всех маркетинговых коммуникациях. Причем стратегии должны быть интегрированными и объединенными на основе единой программы, которая экономически эффективно и обоснованно позволит достигать поставленной цели не только самой фирмой, но и ее подразделениями, отвечающими за маркетинг.

Планирование и реализация комплекса маркетинговых коммуникаций как в офлайн, так и в онлайн-среде, требует комплексного подхода, то есть маркетинговые коммуникации должны носить интегрированный характер и включать как традиционные средства и каналы коммуникации, так и цифровые. Благодаря своей эффективности и технологическим возможностям, интегрированные маркетинговые коммуникации получили широкое признание на практике при использовании классических каналов продвижения и каналов «новых медиа».

Анализ последних исследований и публикаций. Проблематика интегрированных маркетинговых коммуникаций отражена в работах П. Валена,

Е.Н. Голубковой, Г. Даулинга, Р. Лаутерборна, Л. Перси, Д.В. Сендерова [1], Е.В. Ромата [1], Дж. Росситера, С. Танненбаума, Д. Шульца и др.

Вопросы изучения специфики и эффективности маркетинговых коммуникаций в условиях Интернет-среды нашли свое отражение в работах А. Бабаева [2], В.А. Багинской [6], М. Бодде [2], Д.П. Головановой [3], Н. Евдокимова [2], Л.М. Капустиной [4], Т.Б. Колышкиной [5], Е. Костина [2], И.В. Котляревской [6], Ю.А. Мальцевой [6], Е.В. Марковой [5], И.Д. Мосунова [4], Д. Савельева [7], Д.А. Шевченко [8], А. Штарева [2] и др. Несмотря на значительное число публикаций по данной проблематике, следует отметить динамичное изменение и совершенствование технологий маркетингового продвижения в условиях цифровой экономики, появление новых инструментов и сервисов, что дает основание для дальнейших научных исследований в данном направлении.

Цель исследования. Целью данной статьи является исследование процесса разработки комплекса интегрированных маркетинговых коммуникаций предприятия в электронной среде, детализация стадий данного процесса, конкретизация используемых цифровых каналов, инструментов и технологий.

Изложение основного материала. Значимость коммуникации в современных условиях устойчиво возрастает вследствие перехода от массового маркетинга к персонализированному, все большего разнообразия потребностей потребителей, развития новых каналов распределения, все большей насыщенности рынков товарами и целого ряда других факторов. Сегодня одним из современных и эффективных инструментов, приобретающим высокую популярность, являются интегрированные маркетинговые коммуникации.

Маркетинговые коммуникации – это связи, образуемые фирмой с внешней средой (целевой аудиторией, поставщиками, партнерами и т.п.) посредством различных средств воздействия: рекламы, PR, стимулирования сбыта, пропаганды, личной продажи, а также неформальных источников информации в виде слухов (сарафанное радио). В большинстве случаев основным и самым дорогим инструментом маркетинговых коммуникаций выступает реклама [9].

Основная задача маркетинговых коммуникаций – донести до целевой аудитории основное конкурентное отличие бренда, передать ей информацию о продукте. Они призваны повлиять на выбор и покупку товара потребителем [9].

Процесс формирования комплекса маркетинговых коммуникаций предполагает определение целевой аудитории и разработку тщательно скоординированной программы продвижения для получения желаемого потребительского отклика.

Согласно Американской ассоциации рекламных агентств, интегрированные маркетинговые коммуникации (ИМК) – это концепция планирования маркетинговых коммуникаций, исходящая из необходимости

оценки стратегической роли их отдельных направлений (рекламы, стимулирования сбыта, паблик рилейшнз (PR) и др.) и поиска оптимального их сочетания для обеспечения четкости, последовательности и максимизации воздействия коммуникационных программ посредством непротиворечивой интеграции всех отдельных обращений.

Д. Шульц, С. Танненбаум и Р. Лаутерборн высказывают следующее мнение относительно интегрированных маркетинговых коммуникаций, с которым невозможно не согласиться: «Новый способ анализа целого там, где раньше мы видели только отдельные разрозненные составляющие – такие, как реклама, паблик рилейшнз, стимулирование продаж, закупки, коммуникации с работниками и др. Такой подход позволяет скоординировать все виды коммуникаций, чтобы взглянуть на них глазами потребителя – как на поток информации из недифференцируемых источников» [10].

Несмотря на трудности, возникающие при внедрении концепции ИМК в фирменную практику, она получает все большее признание. Новейшие коммуникационные технологии (интерактивные коммуникации, использование баз данных при установлении отношений с адресатами, использование компьютерных технологий, в первую очередь Интернет и т.д.) способствуют повышению эффективности комплексного подхода к маркетинговым коммуникациям. Д. Шульц, разработчик концепции ИМК, высказал в этой связи следующее мнение: «Технология – это именно то, что делает возможным ИМК, и чем быстрее распространяются технологические инновации, тем интенсивнее они растут и созревают. Поскольку технология стимулирует и поддерживает ИМК, это не просто еще одна временная прихоть маркетинга или яркая коммуникационная тема, которая вскоре утратит свою актуальность и будет близка сама по себе» [10].

Интернет-маркетинг подразумевает практическую деятельность по применению всех аспектов традиционного маркетинга в виртуальной среде через Интернет, затрагивая ключевые компоненты маркетинговой деятельности: цену, продукт, место продажи, продвижение. Маркетинговые коммуникации в цифровой среде существенно отличаются от традиционных коммуникаций каналами передачи информации и характером воздействия на потребителей. В цифровой среде это, по сути, интерактивная реклама. Шевченко Д.А., профессор маркетинга и рекламы, в научной публикации [8] приводит сравнение каналов и инструментов традиционного и цифрового маркетинга (табл. 1).

Цифровые каналы маркетинговых коммуникаций реализуют передачу и обмен информацией между производителями и потребителями товаров, работ, услуг в условиях «новой реальности» при активном участии сторон. Участниками коммуникаций выступают рекламопроизводитель и потребитель. Рекламопроизводитель посредством комплекса мероприятий информирует потенциальных потребителей о брендах своих компаний в целях совершения ими покупательского выбора. Потребитель – получает информацию,

обрабатывает ее и осуществляет свой осознанный покупательский выбор [8, с. 31].

Таблица 1. Традиционные и цифровые каналы маркетинговых коммуникаций*

Традиционные каналы маркетинговых коммуникаций	Digital каналы маркетинговых коммуникаций	Digital инструменты маркетинговых коммуникаций (интерактивная реклама)
Реклама в СМИ – ATL-реклама	Компьютеры и планшеты	New media, «media +»
Стимулирование сбыта – BTL	Смартфоны	E-mail (электронная почта)
Связи с общественностью – PR	Умные гаджеты	SEO (органическое продвижение сайтов)
Личные продажи	Веб-сайты и блоги	Баннерная реклама
Наружная реклама	Социальные сети	Контекстная реклама
Места продаж	Видеохостинги	Таргетированная реклама, ретаргетинг
Выставочные, ярмарочные мероприятия	POS-терминалы, видеочамеры	Нативная реклама
Direct marketing офлайн (прямой маркетинг, директ-маркетинг).	Локальные сети	Вирусная реклама и партизанская реклама в Интернет
Вирусная и партизанская реклама	Цифровое телевидение	SMM – social media marketing (социальные медиа)
Упаковка	Интерактивные экраны	Мобильный маркетинг
Спонсорство	Игровые консоли/приставки	Дисплейная реклама
Лицензирование	Терминалы самообслуживания	Блогинг
Сервисное обслуживание	QR-коды в рекламных плакатах и журналах	Digital Art
Ивент-мероприятия		SMS-рассылка
Специальные сувениры		Реклама в приложениях, рекламные окна
Маркетинг микс (может быть запланированным или незапланированным сообщением)		Аффилированный маркетинг (лидогенерация) QR-коды

* ист. [8].

В современных условиях цифровой трансформации, безусловно, приоритет отдается цифровым маркетинговым каналам. Тем не менее, значимыми и по-прежнему эффективными являются и классические каналы маркетинговых коммуникаций. Поэтому, говоря об интегрированности коммуникаций, следует понимать умелое сочетание в маркетинговой

деятельности традиционных и цифровых каналов и инструментов маркетинговой коммуникационной политики. Понимание единства коммуникаций в офлайн и цифровой среде, их направленность на единый маркетинговый фокус – залог успешного функционирования предприятий в современных условиях. Компании стремятся максимально использовать все доступные им каналы и способы информирования потребителей, и таким образом получить синергетический эффект от применения различных каналов донесения маркетинговых сообщений до целевой аудитории.

Доступность различных офлайн и онлайн-каналов, как правило, ограничивается бюджетом, профессионализмом и компетентностью специалистов по маркетингу и рекламе. На практике используется сочетание традиционных, офлайн-маркетинговых коммуникаций и онлайн-овых (Интернет), электронных (цифровых) коммуникаций.

Современный рынок цифровых маркетинговых коммуникаций характеризуется следующими основными тенденциями: контент-маркетинг, Интернет вещей, «большие» данные, нативная реклама.

Контент-маркетинг – это маркетинговая технология создания и распространения востребованного контента для привлечения целевой аудитории, задача которой – побудить потребителя к целевым действиям, вовлечь его в конверсионный сценарий [7]. Контент-маркетинг формирует мнение о продукте или бренде, помогает строить отношения с покупателем, что в итоге приводит к заинтересованности покупателя и возможной продаже в будущем.

Интернет вещей (Internet of Things – IoT) представляет собой технологию беспроводной связи между вещами через Интернет, которая позволяет им «общаться», обмениваться информацией и взаимодействовать, без контроля и вмешательства людей. Решения в области Интернета вещей могут быть интегрированы на каждом из этапов привычного маркетингового процесса – анализа целевой аудитории, разработки товарной, ценовой, распределительной, коммуникационной политик маркетинга. Интеграция IoT-решений позволяет получать более расширенный массив данных, чем традиционные методы маркетинговых исследований.

Работа с «большими» данными позволяет создавать максимально персонализированные потребительские предложения. Это, в свою очередь, ведет к увеличению продаж, поддержанию лояльности аудитории, без привлечения новых клиентов.

Тренд нативной рекламы также получил широкое распространение на рынке маркетинговых коммуникаций. Нативная реклама – это смесь редакционного контента и рекламы. Без актуального, интересного и качественного контента, привлекающего внимание пользователя, невозможно привлечь потребителя и стимулировать покупку.

Каналы связи, а также форматы и платформы в цифровом пространстве очень разнообразны – все (от веб-страниц, мобильных приложений до

цифровых тегов) можно считать продуктами цифрового маркетинга. Цифровые технологии включают в себя множество возможностей, которые могут не только улучшить процессы позиционирования рекламируемых продуктов, но и изменить подход к анализу результатов рекламных кампаний. Для этого используются Интернет-платформы, социальные сети, таргетинг и SEO (поисковая оптимизация), аналитика «больших» данных, мобильные приложения, игровые и технологические мегатенденции и др.

Цифровую рекламу можно охарактеризовать как комплекс аналитических, технологических и вспомогательных инструментов, которые напрямую взаимосвязаны между собой. Под этим словосочетанием скрывается весь комплекс методов и инструментов, которые используют цифровые каналы для продвижения продукта или бренда, привлечения и удержания клиентов.

Цифровая реклама – это набор рекламных инструментов, использующих Интернет-технологии для доставки рекламных сообщений потребителям. Она включает в себя электронную почту, сайты, социальные сети, Интернет-рекламу в поисковых системах, баннеры на мобильных или веб-страницах, фирменные страницы и посадки, видео-, фото- и контекстную рекламу, а также встроенную интеграцию.

В то же время, цифровая реклама не ограничивается Интернетом, использует также другие коммуникационные ресурсы, такие как телевидение, радио, телефон, прямые продажи и прямой контакт. Применяя прямые каналы взаимодействия с потребителем, цифровая реклама направлена на привлечение потребителей в Интернет-пространство. Для этого используются инструменты SMS-сообщений, приложения, рекламные акции и классическая реклама, ссылки на Интернет-ресурсы или QR-коды.

Ключевой особенностью цифровой рекламы является ее интерактивность, то есть возможность прямого взаимодействия потребителя и рекламы. Она может выражаться в кликах, игровых взаимодействиях, движениях, записях, «лайках» и других. Именно благодаря интерактивности, можно осуществлять сбор и анализ данных о потребителях. Все действия, совершаемые с цифровой рекламой, фиксируются на специальных аналитических ресурсах, которые, в свою очередь, могут выдавать полную, точную и подробную статистику о потребителях. В рекламных агентствах, специализирующихся на цифровой рекламе, для формирования стратегии они, как правило, руководствуются принципом совмещения анализа поведения потребителей за определенный период времени и анализа их данных (демографических, аналитических, социальных сетей и их деятельности и т.д.). Важно прийти к гармонии между потребностями и желаниями пользователя и стратегическими бизнес-целями рекламодателя, повысить степень вовлеченности и лояльности к бренду и продукту. Конкретная пошаговая стратегия рекламной кампании формируется на основе имеющихся аналитических данных. Для успешного продвижения продукта или услуги уже недостаточно просто изучить целевую аудиторию, важно общаться с ней, исходя из ее цифровых предпочтений. Цифровая

реклама подразумевает персонализированный подход, то есть необходимо иметь представление о потребностях, предпочтениях, интересах и других данных потенциального клиента.

Персонализация – это, по сути, процесс понимания реальных намерений, желаний и потребностей человека, а также передача этому человеку соответствующего, целенаправленного и значимого опыта. На практике это означает, во-первых, построение и использование модели клиента, описывающей его потребности (почему клиент покупает), его ценности (что клиент ищет в продукте) и мотивацию (когда клиент покупает и какие стимулы он дает), и, во-вторых, управление опытом клиента (управление впечатлениями клиента во всех его контактах с компанией в точках контакта в течение жизненного цикла клиента). Современные информационные технологии и системы обеспечивают как формирование «цифрового ядра» – информации о клиентах (ведение контактов с клиентами, анализ клиентов, проведение сделок, поддержание отношений с клиентами, получение информации о продажах и их детальный анализ в различных разрезах и т.д.), так и построение моделей клиентов, внедрение процедур управления их клиентским опытом.

Использование в практической деятельности предприятий интегрированных маркетинговых коммуникаций, как классических, так и цифровых, позволяет обеспечить:

- комплексный подход к продвижению компании, ее продуктов и услуг в цифровой среде, охватывающий также прямые продажи потребителям, с использованием игр, мобильных телефонов и других цифровых средств связи;
- интеграцию большого количества различных технологий с продажами и обслуживанием клиентов;
- постоянную высококачественную двустороннюю связь между рекламодателем и конечным потребителем продукта;
- гармоничное сочетание технологий и человеческих ресурсов, поддержку правильного баланса, исходя из потребностей целевой аудитории и свойств предлагаемого продукта;
- хорошую динамику роста целевых показателей и способность достигать любых маркетинговых целей;
- адекватную оценку и анализ результатов продвижения на основе конкретных фактических данных, гибкое реагирование на потребности потребителей и корректировку продукта, услуги, а также способа взаимодействия с целевой аудиторией.

Для реализации маркетинговой коммуникационной политики в практике деятельности предприятия в условиях цифровой среды необходим тщательно проработанный план, учитывающий все элементы комплекса интегрированных маркетинговых коммуникаций. План маркетинговых коммуникаций – это полноценный проект, в котором принимают участие как представители производителя (реklamодателя), так и конечные пользователи. Как и для любого проекта, для его реализации требуются квалифицированные

специалисты.

Разработку комплекса интегрированных маркетинговых коммуникаций предприятия в электронной среде необходимо детально планировать в разрезе основных этапов и используемых инструментов. Для этих целей представим данный процесс схематически в виде рис. 1.

Рис. 1. Процесс разработки комплекса интегрированных маркетинговых коммуникаций в электронной среде

Охарактеризуем основные этапы процесса разработки комплекса интегрированных маркетинговых коммуникаций в цифровой среде на примере проекта организации цифровой рекламной кампании предприятия.

В рамках первого этапа руководством компании-рекламодателя формулируются цели проекта, которыми могут выступить следующие:

- увеличение продаж продукта;
- повышение лояльности целевой аудитории к бренду;
- увеличение охвата популярности бренда;
- получение актуальной информации о целевой и активной аудитории потребителей через аналитику участников проекта;
- повышение вовлеченности целевой аудитории в деятельность бренда;
- сохранение позиций ведущего бренда на рынке.

Рассматриваемый проект направлен на поддержку и развитие продукта компании. Ключевая концепция, слоган, цели и условия деятельности проекта диктовались международным советом компании-производителя продукта.

Совет компании ежегодно составляет планы развития и инвестиционные планы по каждому направлению производства, в том числе и по рекламируемому продукту. Помимо стратегического планирования, совет разрабатывает единую идеологическую ключевую концепцию для рекламных компаний. Однако, в связи со многими культурными и правовыми особенностями каждой страны, вовлеченной в производство и поддержку продукта, окончательная доработка ключевой концепции находится в руках компании.

После определения ключевой концепции на следующем этапе осуществляется выбор разработчика проекта цифровой рекламы (рис. 1), который предполагает организацию тендера (для крупных компаний и стратегически важных проектов маркетингового продвижения), выбор рекламной компании без организации и проведения тендера (наиболее частый на практике вариант), а также принятие решения о самостоятельной разработке проекта маркетинговых коммуникаций предприятия в электронной среде (при наличии квалифицированных специалистов в структуре персонала компании).

В рамках рассматриваемого примера был организован тендер для рекламных компаний. В случае тендера каждая из компаний-участниц должна предложить доработку ключевой концепции таким образом, чтобы достичь максимального успеха и выполнить все поставленные задачи. После окончания срока подачи заявки руководство выбрало наиболее выгодную и интересную идею и передало бюджеты проекта специализированному рекламному агентству. Таким образом, руководство компании сыграло роль спонсора данного проекта, сохранив только функцию контроля и поддержки.

Следующим этапом процесса разработки комплекса интегрированных маркетинговых коммуникаций в электронной среде (рис. 1) выступает определение бюджета проекта, от величины которого будут зависеть

планируемый охват целевой аудитории, комплекс используемых инструментов, количество каналов маркетинговых коммуникаций, их состав и многие параметры разрабатываемого проекта цифровой рекламы.

Для реализации цели сбора актуальной информации о целевой аудитории и потребителях (этап 6 на рис. 1) планировалось разработать Интернет-платформу с возможностью сбора и анализа данных о клиентах. Платформа должна была быть создана на принципах интерактивности, содержать основную информацию об акции и бренде. Для привлечения потребителей к платформе важно придумать и внедрить промо-механику, основанную на рекламной конкурентной системе.

Все вышеперечисленное должно сопровождаться стратегически рассчитанной программой поддержки со стороны СМИ, телевидения, event-мероприятий, SMM (маркетинг в социальных сетях) и BTL (англ. below the line – под чертой) рекламы.

На рис. 2 представлена статистика действий аудитории на странице в социальной сети Инстаграм – отображены показатели активности аудитории, такие как: показы, охват, взаимодействия с контентом на странице, разбивки показателей по дням и неделям.

Рис. 2. Статистика действий аудитории в социальной сети Инстаграм

Для рекламной кампании был разработан план, включающий следующие методы достижения результатов:

- разработка системы награждения потребителей призами для повышения лояльности к бренду;
- получение актуальной информации о целевой и активной аудитории потребителей для сбора большой базы данных потребительской информации;

- разработка сайта для распространения информации о продукте;
- размещение на сайте интерактивных игр, тестов и фотогалереи для вовлечения аудитории;
- реклама сайта через SMM в социальных сетях, в некоторых крупных онлайн-журналах в виде контекстной статьи для поддержки и вовлечения аудитории;
- привлечение лидеров общественного мнения, т.е. вещательных блогеров для размещения рекламы в своих социальных сетях.

На основе данных о целевой аудитории в рамках проводимой рекламной кампании приняты следующие решения:

- пользоваться услугами блогеров и выкладывать промо-фотографии в социальной сети «Инстаграм». Было выбрано 10 блогеров, которые пользуются популярностью у данной целевой аудитории;
- размещать контекстную рекламу в социальной сети «В контакте», а также в цифровых журналах;
- настроить таргетинг в поисковых системах Google и Яндекс по полу и возрастным категориям;
- разместить видеорекламу на порталах YouTube и Coubes;
- в качестве лица кампании пригласить звезду юмористического жанра, популярную среди целевой аудитории.

В рамках проекта был выделен достаточный бюджет для покрытия расходов на покупку призов, изготовление уникальных рекламных пакетов для продукта, уплату налогов, аренду, покупку домена для сайта, оплату работы команды проекта, других компаний и других расходов.

В рамках стратегии обеспечения наиболее эффективной коммуникации с потребителем в проекте созданы и реализованы следующие инструменты цифровой рекламы (этап 8 на рис. 1):

1) *Чат-бот*. Разработка автоматизированного бота поддержки, который отвечает на типичные вопросы потребителей, может значительно снизить нагрузку на обратную связь, и как результат, сократить расходы. Кроме того, бот-программа универсальна и может быть легко адаптирована программистами под любую платформу и любые условия кампании, которые бот должен просмотреть.

2) *Мобильная версия сайта*. По данным исследовательской компании Mesiasore, аудитория Рунета в 2019 году достигла 93 млн человек, за последние три года она выросла на 7% – в основном за счет мобильных и старых пользователей. По данным за сентябрь 2018 года – февраль 2019 года, хотя бы раз в месяц Интернетом пользовались 76% населения страны в возрасте 12 лет и старше. Основным типом устройств для доступа в Интернет на сегодняшний день являются смартфоны [11]. Поэтому одной из основных характеристик сайта должна быть адаптируемость к любому типу устройств.

3) *Посадочные страницы*. По сравнению с обычными внутренними страницами сайта, рендеринг (процесс получения 3D-изображения по модели с

помощью компьютерной программы) имеет большие преимущества, например, концентрация пользователя на одном действии (цели), максимальное поощрение пользователя к выполнению целевого действия. А согласно исследованиям медиа-агентств, брендинг может значительно повысить эффективность рекламной кампании.

4) *Использование игр.* Одним из методов достижения эффективности и результатов на этапе инициализации было заявлено, что интерактивные игры, тесты и фотогалерея должны быть размещены на сайте, чтобы вовлечь аудиторию. Это одно из ведущих направлений в последние годы – так называемая геймификация. Поэтому разработка игровых страниц сайта является одной из ключевых. Кроме того, планируется разработать страницу «Галерея», на которую будут загружаться фотографии на определенный хэштег из всех социальных сетей для подсчета средств, перечисляемых на благотворительность.

5) *Рекламные коды.* Размещение промо-кодов в каждой упаковке товара во внутренней его части будет стимулировать потребителей к переходу на посадочную страницу в рамках акции и к взаимодействию с компанией. Награждение призами за промо-коды повысит лояльность потребителей.

6) *CRM-система.* Так как механика промо-акций предполагает введение специальных промо-кодов и призов, то необходимо внедрить CRM-систему, которая будет собирать информацию в единую базу данных всех участников проекта для анализа. В CRM-системе (рис. 3) должна быть разработана опция «Личный кабинет». Благодаря регистрации, каждый из участников может индивидуально получить доступ к своим призам, акционным кодам и другим механизмам сайта по заданным логину и паролю. Индивидуальный доступ также необходим для поддержки обратной связи с клиентами, которая будет использована для контроля работы и оптимизации сайта.

7) *Сотрудничество с блогерами* и публикациями. Внедрение нативной рекламы положительно сказывается на вовлечении потребителей в проект. Самое главное – выбрать таких блогеров и такие публикации, которые будут соответствовать тематике и тону кампании, а также иметь аудиторию просмотра контента, соответствующую целевой аудитории продукта.

8) *SMM (Social Media Marketing)* – привлечение клиентов и увеличение количества продаж с помощью социальных медиа, это целый комплекс действий для раскрутки и ведения аккаунта в социальных сетях. Общение и взаимодействие с потребителем через социальные сети помогает получить обратную связь о продукте и рекламном проекте. Это открывает возможность своевременного реагирования на ошибки и проблемы, связанные с проведением акции.

На основе выбранных инструментов и данных о продукте, полученных от рекламодателя, формируется макет сайта и техническое задание на его разработку (этап 9, рис. 1), которое передается программистам.

На основании принятых решений и заключенных договоров с партнерами

была сформирована смета проекта (этап 11, рис. 1). Также были согласованы даты публикации контента и методы его оценки. На целевых объектах должны быть установлены специальные метки, с помощью которых будет сохраняться счетчик кликов и переходов на основной сайт. На платформах, публикующих статьи о проекте, будут установлены счетчики просмотров и комментариев. Для оценки влияния цифровой рекламы на результаты деятельности компании был установлен KPI, который выражался в сравнении воронки продаж до и после проведения кампании.

Рис. 3. Интегрированная CRM-система Bitrix24

Возможные затраты по проекту цифровых маркетинговых коммуникаций были рассчитаны на основе следующих статей затрат: почасовые тарифы для сотрудников, аренда помещений, производственная мощность, производство, аренда страниц цифровой платформы, блогеры, покупка фото- и видео-роликов, специальное программное обеспечение, бюджетные резервы на возможные риски, приобретение призов, транспортные расходы.

Таким образом, ключевая концепция, продиктованная руководством рекламодателя, находит свое отражение в органичном сочетании инструментов и каналов цифровой рекламы. Стратегия, кратко описанная выше, сочетает в себе ведущие рекламные тенденции и проверенные инструменты для достижения максимальной эффективности проекта. Все решения выражены в сметах затрат и ключевых показателях эффективности проекта.

Реализация проекта цифровой рекламы была разделена на два основных этапа (этап 12, рис. 1):

- этап разработки (включает в себя программирование сайта, разработку окончательного дизайна и баннеров, подготовку текстовых, фото- и

видеоматериалов для размещения на различных каналах связи, установку показателей эффективности);

- этап эксплуатации (включает в себя запуск и анонсирование кампании для потребителя, открытие доступа ко всем цифровым платформам и поддержку их работы до даты закрытия проекта).

Оба этапа проекта разделены на задачи, для каждой из которых определены окончательные результаты ее реализации и ответственные лица.

Для измерения успеха и эффективности проекта цифровой рекламы (этап 13, рис. 1) необходим расчет следующих целевых показателей: количество зарегистрированных кодов, количество уникальных посетителей сайта, количество участников проекта, среднее количество кодов на 1 участника, средняя продолжительность посещения сайта, средний коэффициент использования контента.

Реальные показатели проекта были получены путем сбора аналитических данных из инструментов подключенной CRM-системы «Google Analytics» и «Яндекс.Метрика», а также с учетом статистики продаж.

В целом, в результате реализации проекта был увеличен объем продаж продукта, повышена лояльность целевой аудитории к бренду, увеличен охват популярности бренда, с помощью аналитики участников проекта в CRM-системе была получена актуальная информация о целевой и активной аудитории потребителей.

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Интегрированные маркетинговые коммуникации в современном цифровом пространстве выступают интенсивными методами развития бизнеса, использование которых позволяет компаниям обеспечивать высокую конкурентоспособность, коммуникативную и экономическую эффективность маркетинговых мероприятий.

В рамках данного исследования детализирован процесс разработки комплекса интегрированных маркетинговых коммуникаций предприятия в электронной среде. Данный процесс предполагает использование проектного подхода, то есть предусматривает разработку и реализацию проектов цифровой рекламы, каждый из которых преследует свои конкретные цели, ориентирован на определенную целевую аудиторию, ограничен временными рамками и бюджетом. От указанных параметров в значительной степени зависит выбор конкретных элементов маркетинговых коммуникаций, маркетинговых каналов и инструментов. Последовательная реализация предложенных этапов позволяет упростить и ускорить процесс разработки и последующей реализации проекта маркетинговых коммуникаций предприятия в электронной среде.

Благодаря использованию инструментов цифрового маркетинга, представители бизнеса могут измерять трафик на сайте, количество посетителей, уровень участия аудитории в социальных сетях, коммуницировать с потребителями в режиме реального времени, более точно определять и удовлетворять их потребности.

Список литературы

1. Ромат, Е.В. Маркетинговые коммуникации : [учебник для вузов] / Е.В. Ромат, Д.В. Сендеров. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2018. – 495 с.
2. Боде, М. Раскрутка: секреты эффективного продвижения сайтов / М. Боде, А. Бабаев, Н. Евдокимов, А. Штарев, Е. Костин. – СПб: Питер, 2013. – 215 с.
3. Голованова, Д.П. Критерии оценки эффективности интернет-коммуникаций / Д.П. Голованова // Мир современной науки. – 2017. – № 1 (41). – С. 29-31.
4. Капустина, Л.М. Интернет-маркетинг. Теория и практика продвижения бренда в сети [Текст] : [монография] / Л.М. Капустина, И.Д. Мосунов; М-во образования и науки РФ, Урал. гос. экон. ун-т. – Екатеринбург: [Изд-во Урал. гос. экон. ун-та], 2015. – 102 с.
5. Колышкина, Т.Б. Модель расчета коммуникативной эффективности сайтов: математическая статистика в коммуникативном исследовании / Т.Б. Колышкина, Е.В. Маркова // Коммуникативные исследования. – 2017. – №1 (11). – С. 7-22.
6. Мальцева, Ю.А. Коммуникационные инструменты маркетинга в интернет-пространстве: монография / Ю.А. Мальцева, И.В. Котляревская, В.А. Багинская; [под общ. ред. канд. филос. наук, доц. Ю.А. Мальцевой] ; Мин-во науки и высш. образования РФ. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2019. – 73 с.
7. Савельев, Д. Что такое контент-маркетинг и почему в 2020 году это должен знать каждый / Д. Савельев [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://texterra.ru/blog/chto-takoe-kontent-marketing.html>.
8. Шевченко, Д.А. Цифровой маркетинг: обзор каналов и инструментов / Д.А. Шевченко // Практический маркетинг. – 2019. – №10 (272). – С. 29-37.
9. Габирская, О.С. Маркетинговые коммуникации / О.С. Габирская, Н.В. Дмитриева. – М.: Академия, 2010. – 240 с.
10. Шульц, Дон Е. Новая парадигма маркетинга : Интегрируемые маркетинговые коммуникации : [Пер. с англ.] / Шульц Дон Е., Танненбаум Стэнли И., Лаутерборн Роберт Ф. – М.: ИНФРА-М, 2004. – XXII, 231 с.
11. Сайт русскоязычного раздела новостного канала TAdviser [Электронный ресурс]. – Режим доступа: tadviser.ru.

Поступила в редакцию 20.06.2021 г.